

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Ахмедова М.Х.

к.п.н., доцент Национальный
университет Узбекистана

***Аннотация.** Изучая вопрос о психологических особенностях усвоения второго языка, очень важно иметь в виду, с одной стороны, психологические закономерности и с другой стороны, не психологические, а общественные требования и задачи в изучении второго языка.*

Особое место в психологическом обеспечении изучения иностранного языка занимает мотивация, побуждающая человека изучать иностранный язык. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты такого явления, как мотивация в изучении языка.

Мотив является материальным или идеальным предметом, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения.

Мотивацию учащегося можно определить как направление и интенсивность усилия достижения к цели. А направление усилия означает, что изучающий язык ищет определенные ситуации деятельности или стремится к ним, или то, что определенные ситуации привлекают его.

***Ключевые слова:** мотив, коммуникативная мотивация, познавательная мотивация, страноведческая мотивация, мышление, речь.*

***Abstract.** When studying the question of the psychological features of learning a second language, it is very important to keep in mind, on the one hand, psychological patterns and, on the other hand, not psychological, but social requirements and tasks in learning a second language.*

A special place in the psychological support of learning a foreign language is occupied by motivation, which encourages a person to learn a foreign language. In this article, we will look at the main aspects of such a phenomenon as motivation in learning a language.

A motive is a material or ideal object, the achievement of which is the meaning of the activity. The motive is presented to the subject in the form of specific experiences characterized by either positive emotions from the expectation of achieving this object, or negative ones associated with the incompleteness of the present position.

A student's motivation can be defined as the direction and intensity of the effort to achieve a goal. And the direction of the effort means that the language learner is looking for certain situations of activity or aspires to them, or that certain situations attract him.

***Keywords:** motive, communicative motivation, cognitive motivation, regional motivation, thinking, speech.*

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

В современном, быстроразвивающемся мире и в эпоху глобализации практически всех областей общественной жизни вопрос изучения иностранного языка становится актуальным как никогда раньше. Под термином глобализация мы понимаем, что все больше и больше возрастает роль и значение коммуникации людей между собой, а следовательно – вербальной, в том числе на межнациональном уровне, которая требует знания иностранного языка.

Каждый образованный человек должен знать иностранный язык. Мы учим и обучаем иностранному языку для того, чтобы говорить на этом языке. Установка на овладение иностранным языком обуславливает содержание и организацию учебного процесса. Как ни странно, иногда людей привлекает сам учебный процесс, а не конечный результат приобретения умения. Для нас очень важно чтобы студенты были направлены на хорошее знание изучаемого языка, чтобы слушая чужую речь, они могли выделить наиболее существенные её моменты и, высказывая свои мысли, умели использовать запас языкового материала и объединить его в связное целое.

Как известно, изучение иностранного языка – занятие довольно трудное. Оно требует усидчивости, концентрации, внимания, хорошей памяти, а также занимает порой очень долгое время. Есть лишь одна вещь, которая может облегчить данный процесс, и даже сделать его любимым занятием для человека - мотивация.

По мнению А.Н. Леонтьева мотив это - предмет потребности, ее непосредственное психологическое проявление. Потребность находит себя в конкретных мотивах, реализуется в них. Потребность — некая абстракция, обобщение, реально данное человеку на «языке мотивов». Мотив — это ответ на вопрос: что нужно для удовлетворения потребности? Мотив — это то психологически реальное, что побуждает и направляет деятельность, придает ей личностный смысл. Мотив принадлежит личности, которая «прилагает» его к той или иной деятельности. Из личностного он становится мотивом деятельности как бы вторично. Мотив для психологии — это реальность субъективная, отраженная; часть психического образа мира, выполняющая особые функции. Подобно исходным потребностям, мотивы образуют собственную иерархическую систему, которая выступает одним из проявлений направленности личности. [1]

Должна быть очень сильная мотивация для изучения иностранного языка. **Коммуникативная мотивация** заставляет студентов изучать иностранный язык, т.к. нашим студентам приходится пользоваться им на работе, в общении с

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

иностранцами. Языки открывают доступ к профессиональной литературе, «живую» корреспонденцию, зарубежную прессу. Это и **познавательная мотивация**, которая приводит к углубленному изучению иностранного языка. Студенты в состоянии самостоятельно объяснять языковые факты, получать информацию в наиболее полном объеме и испытывать необходимость в углубленной работе над языком. Вот это и является нашей задачей при обучении иностранному языку – подвести их к сознательному подходу изучения иностранного языка. Конечной целью обучения является неподготовленная речь, что имеет в виду готовность включиться в коммуникативное общение с учетом конкретного владения языковым материалом. Студенты обучаются использованию усвоенного материала для выражения мыслей в соответствии с речевой ситуацией.

Изучающие иностранный язык редко ставят целью говорить на нем, как носители изучаемого языка, поэтому зачастую отношение к изучению иностранного языка несколько пассивное. Заинтересовать людей может культура другой страны, люди с их бытом, обычаями и нравами, туризм. **Страноведческая мотивация** вызывает интерес к стране, народу изучаемого языка, к его историческим и культурным традициям. Там, где нет иноязычной среды, страноведческая мотивация может стать эффективным видом мотивации изучения языка.

Иногда людей подталкивает к изучению иностранного языка совершенно неожиданный фактор: как, например, просмотр фильма, интерес, вызванный каким-либо одним фактом. Основной задачей является формирование речевых автоматизмов, направленных на переход репродуктивной речи в продуктивную речь. Развитие навыков устной речи совершенствуется главным образом на упражнениях продуктивного типа.

Есть ли разница между знанием языка и умением использовать его в языковой среде? Этот вопрос постоянно дебатруется на протяжении долгого времени.

Речь – процесс творческий, и каждый раз создается говорящим заново в зависимости от ситуации общения. На начальном этапе обучения мы подводим студентов к работе над подготовленной разговорной речью, которая носит менее творческий характер. Студенты воспроизводят ранее выученный материал в заранее подготовленных фразах, диалогах, текстах. Здесь необходимо поддержать студента в его уверенности, что он может говорить. Студенты могут отвечать на вопросы преподавателя и сами составлять вопросы и задавать их

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

другим студентам. Ответы могут быть усложнены дополнительной информацией, не вызванной непосредственно вопросом. Можно попросить студентов прокомментировать вопрос или ответ, либо просмотренный отрывок. Изменение содержания информации с привлечением жизненного опыта студентов приведет их к творческой работе. Творческое мышление должно присутствовать в выполнении всех заданий. Если студент затрудняется в выражении мысли, можно помочь наводящими вопросами, употреблением ключевых слов.

Необходимо усложнять материал и задания, когда студент вынужден высказывать свою мысль без подготовки во времени и без прямых побуждений к говорению использовать усвоенный языковой материал. Создание речевой среды на занятии, интерактивное общение преподавателя и студентов помогает быстро сориентироваться в потоке речи. Главная цель нашей работы – не только использовать усвоенное. Но научить вкладывать в высказывание собственную мысль, как-то объяснить причину того или иного явления с их точки зрения, дать характеристику персонажам, дать критическую оценку услышанному или увиденному, изменить концовку, место действия. Можно дать теме новое направление, изменив время на много лет вперед или назад.

У студентов проблемы со спонтанной речью возникают в начальном периоде, далее сама специфика профессии приводит студентов к творческому мышлению. Конечная цель будет достигнута, если наши студенты будут активно участвовать в овладении языком и помогать нам в выполнении поставленной задачи.

В заключении хотелось бы привести цитату И. Гёте: «Научиться можно только тому, что любишь». Имея мотивацию, можно учить что-либо с удовольствием. Главное – поставить себе цель, для чего нам нужно то или иное знание. Когда это будет понятно, сам процесс обучения будет лишь в радость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Леонтьев А. А. Общая методика обучения иностранным языкам –М.: Просвещение, 2011 г.
2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989.
3. Выготский Л.С. Вопросы теории и истории психологии. Собр. соч. Т.1 М.: Педагогика, 1982.
4. Герасимов А.М., Логинов И.П. Инновационный подход в построении обучения: Учебное пособие. М.: МАПКиПРО, 2001.

**“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK
TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami**

5. Ахмедова М.Х., Шакарова Ф.Д. Усиление мотивации в изучении русского языка. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Русский язык и литература в Узбекистане-2019». НУУз, Т. 2019 г. с.211-213.
6. Ахмедова М.Х. и др. Psychological basis for the development of speech of students in non-native language. **Jour of Adv Research in Dinamical & Control Systems**. Vol.12, Issue-06,2020. June 07, 2020. Hh. 1195-1199.
7. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи.- М: Русский язык, 1981. -248с.
8. Бекешина И. Э. Структура личности. М., 2005 г.
9. Богданов А. Н. Психология в изучении языков, Москва, 1995 г.